

retische kaders wenselijk. We denken onder meer aan dit van Halliday en Hasan (1985), waarin mondelinge en schriftelijke taaluitingen in een bredere situationele context worden geplaatst. Die context omvat als parameters discursief veld (werkelijkheidsaspect waarop de spreektaak betrekking heeft), teneur (participanten aan het gebeuren en hun onderlinge relaties) en modus (taal als medium), waarbij het laatste de brug tussen context en spreektaak.

Bruikbaar is tevens het concept 'register' (zie: Halliday & Hasan, 1985), waarin de relatie tussen situationele context en tekst wordt geconcretiseerd en dat oriënterend kan zijn voor de classificatie van spreektaken. Naast communicatieve functies signaleren we tevens nog andere classificatiecriteria, zoals achterliggende cognitieve processen (Moffett, 1968). Dit zijn maar enkele (lukrake) voorbeelden.

Kortom: zowel voor de spreektaken als voor het analyseschema vinden we een theoretische onderbouwing aangewezen, vanuit diverse conceptuele kaders. Na een dergelijke brede verkenning is er geen bezwaar tegen de keuze van Bühlers model, zij het na het afwegen van alternatieve mogelijkheden en mits verantwoording van de uiteindelijke keuze.

Het nauwgezet spuurwerk van Van Gelderen draagt alvast aanzienlijk bij tot theorievorming en optimalisering van evaluatie van spreektaken. Mutatis mutandis is het tevens oriënterend voor de exploratie van schriftelijke taalvaardigheid.

L. Vanmaele

Literatuur

- Bühler, K. (1934). *Sprachtheorie*. Jena: Fischer
- Britton, J., Burgess, T., Martin, N., McLeod, A., & Rosen, H. (1975). *The development of writing abilities* (11-18). London: Macmillan.
- D'Angelo, Fr. (1984). Nineteenth-century forms/modes of discourse: A critical inquiry. *College Composition and Communication*, 35 (1), 31-42.
- Halliday, M.A. K., & Hasan, R. (1989/1985). *Language, context and text: Aspects of language in a social-semiotic perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Jakobson, R. (1960). Linguistics and poetics. In T.A. Sebeok (Ed.), *Style in language*. Cambridge: MIT Press.
- Moffett, J. (1968). *Teaching the universe of discourse. A theory of discourse. A rationale for Eng-*

lish teaching used in a student-centered language arts curriculum. Boston: Houghton Mifflin Company.

Schultz von Thun, F. (1982). *Hoe bedoelt u? Een psychologische analyse van menselijke communicatie*. Groningen: Wolters-Noordhoff.

R. Aarts

Functionele geletterdheid van Turkse kinderen in Turkije en in Nederland

Academisch Boeken Centrum De Lier, 1994, 258 pagina's f 54,- ISBN 90-5478-019-3

Functionele geletterdheid is een onderwerp dat recentelijk steeds meer aandacht krijgt (vgl. themanummer *Pedagogische Studiën*, 1992). Bedoeld wordt de vaardigheid om gebruik te maken van schriftelijke informatie, waarbij het functionele betrekking heeft op de concrete toepassing van schriftelijke taal – zowel receptief (lezen) als productief (schrijven) – in een maatschappelijke context. Aangezien deze context niet universeel is, is de mate van functionaliteit o.a. afhankelijk van sociale, culturele en linguïstische aspecten van de omgeving van het individu. Het niveau van de geletterdheid wordt behalve door persoonskenmerken uiteraard ook sterk bepaald door het genoten (taal)onderwijs, dat wil zeggen door de schoolse taalvaardigheid.

In haar proefschrift, dat een bewerking vormt van een eerdere publikatie (Aarts, De Ruiter & Verhoeven, 1993), doet Aarts verslag van een vrij uniek onderzoek op dit gebied. Zij onderzoekt namelijk de functionele geletterdheid en schoolse taalvaardigheid van Turkse kinderen zowel in een monolinguale als ook in een bilinguale context. In het eerste geval gaat het om het Turks in Turkije en in het tweede om het Turks en Nederlands in Nederland.

In het eerste, theoretische deel van het proefschrift komen de verwerving van geletterdheid, uitgevoerd onderzoek op dit terrein en determinanten van geletterdheid aan de orde. Hoofdstuk 1 is daarbij algemeen van aard, terwijl hoofdstuk 2 is toegespitst op geletterdheid van Turken in Turkije, respectievelijk Duitsland, Zweden en Nederland.

Het tweede, empirische deel van de dissertatie opent in hoofdstuk 3 met de onderzoeksvragen. Deze hebben betrekking op de bereikte

niveaus van schoolse taalvaardigheid en functionele geletterdheid, op factoren die individuele verschillen daarin kunnen verklaren, en op de samenhang tussen taalvaardigheid en geletterdheid. Vervolgens komt het onderzoeksdesign aan de orde. Dit vormt, zo blijkt, in hoge mate een replicatie van de inhoudelijk verwante studie die destijds door ondergetekende is uitgevoerd naar de effectiviteit van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC; o.m. Driessen, 1990). In de schooljaren 1991-1993 heeft Aarts in Nederland in groep 8 basis- en leerjaar 1 voortgezet onderwijs onder andere toetsen Turkse taal en Turkse en Nederlandse functionele geletterdheid afgenomen. De steekproef bestond uit 263 Turkse leerlingen; daarnaast zijn ter vergelijking ook 140 Nederlandse leerlingen in het onderzoek betrokken. In 1991 zijn tevens in Turkije 276 Turkse leerlingen uit het hoogste jaar van het lager onderwijs getoetst. In hoofdstuk 3 besteedt Aarts ook aandacht aan de door haar gehanteerde onderzoeksinstrumenten en aan de operationalisatie van de variabelen. Hoofdstuk 4 geeft een karakterisering van de steekproeven. Dat gebeurt aan de hand van een aantal leerling-, gezins- en schoolkenmerken.

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 vindt de feitelijke beantwoording van de onderzoeksvragen plaats. De procedure die daarbij wordt gehanteerd is - grofweg gesteld - de volgende. Eerst presenteert Aarts de scores op de verschillende effectmaten, vervolgens onderzoekt ze de onderlinge samenhangen en selecteert daarna met behulp van regressie-analyse de determinanten van individuele verschillen op de effectmaten. De relevant geachte kenmerken brengt zij dan samen in een padmodel, waarvan de passendheid via LISREL wordt getoetst.

In hoofdstuk 8 ten slotte, worden de belangrijkste conclusies nog eens op een rijtje gezet. Enkele daarvan zijn de volgende. De leerlingen in Turkije hebben in het algemeen een hoog niveau qua mondeling en schriftelijk Turks en qua functionele geletterdheid. De geletterdheid daar lijkt met name te worden bepaald door de hogere vorm van de schoolse taalvaardigheid, die op haar beurt vooral afhankelijk is van het leesgedrag van de moeder. De Turkse leerlingen in Nederland blijven wat betreft hun schoolse taalvaardigheid Turks nauwelijks achter bij de leerlingen in Turkije. Het bereikte niveau hier wordt beïnvloed door eventuele onderwijserva-

ring in Turkije, ouderlijke stimulering, zelfwaardering en OET-deelname. Qua score op de Eindtoets basisonderwijs, advies en positie in het voortgezet onderwijs doen de Turkse leerlingen het - zoals bekend - beduidend slechter dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Bepalend voor deze aspecten van schoolsucces zijn ook hier ouderlijke stimulering en zelfwaardering; daar komt bij dat het percentage allochtone leerlingen op school een negatief effect heeft. Met betrekking tot de functionele geletterdheid in het Turks blijkt dat de leerlingen in Nederland het in het algemeen goed doen. Hun niveau is niet echt veel lager dan dat van de kinderen in Turkije. De functionele geletterdheid in het Nederlands is redelijk, alhoewel iets minder dan in het Turks. Voor de verklaring van verschillen in geletterdheid zijn grosso modo dezelfde factoren van belang als bij de schoolse taalvaardigheid en schoolsucces. De slotconclusie luidt dat de schoolse vaardigheden in beide talen van invloed zijn op de functionele vaardigheden en bovendien dat de vaardigheden opgedaan in het Turks overdraagzaam zijn naar het Nederlands.

Bij Aarts' bevindingen dienen meerdere, met name relativerende kanttekeningen te worden geplaatst. In het onderzoek nemen de afgenomen toetsen (Turks, Turkse en Nederlandse functionele geletterdheid) een cruciale plaats in. Probleematisch is dat er bij een groot aantal subtoetsen plafondeffecten optreden, waardoor het bijvoorbeeld niet goed mogelijk is determinanten van variatie in effectmaten (die er dus nauwelijks is) op te sporen.

Opmerkelijk is verder dat Aarts volledig voorbij gaat aan de discussie die is gevoerd met betrekking tot de constructie van de toets Turks. De kritiek luidde toen dat de toets weliswaar mooi was uiteengelegd in allerlei deelvaardigheden, maar dat die beperkt bleven tot de receptieve, gemakkelijkere aspecten (verstaan, lezen) en dat de moeilijkere, produktieve aspecten (spreken, schrijven) niet aan bod kwamen (o.m. Driessen, 1992). In dit licht bezien is het curieus dat Aarts nog steeds onverkort vasthoudt aan de conclusie dat de toets "een adequaat summatief beeld kan geven van de opbrengst van het OET op de basisschool en tevens een diagnostisch profiel ten behoeve van de OET-leraren in het voortgezet onderwijs" (p. 67).

Als gevolg van het negeren van deze toets-

problemen blijft de lezer – wellicht onnodig – met vragen zitten. Hoe komt het bijvoorbeeld dat het niveau Turks in Nederland nauwelijks onderdoet voor dat in Turkije, terwijl de wekelijkse onderwijstijd (2 uur OET in Nederland, tegen 25 uur les in Turkije) en de context (taalaanbod) drastisch verschillen? Is de kwaliteit van het OET dan – ondanks alle klaagzangen – toch zo fantastisch, of is het onderwijs in Turkije miserabel? Of heeft het misschien te maken met het feit dat de plafondeffecten in Turkije sterker spelen dan in Nederland? En zijn de kinderen in Turkije misschien met betrekking tot de (niet getoetste) produktieve taalvaardigheid wél veel beter dan die in Nederland?

Gebrek aan terughoudendheid keert ook regelmatig terug in opmerkingen als “We kunnen concluderen dat de eigen-taalvaardigheid van Turkse leerlingen een degelijk onderwijsresultaat vormt dat naast de score op de Eindtoets Basisonderwijs een relevante, additionele voorspeller van schoolsucces voor deze leerlingen is” (p. 187). Bestudering van het LISREL-model waarop deze conclusie is gebaseerd (p. 154), maakt duidelijk dat de padcoëfficiënten (er zijn alleen indirecte effecten) van de eigen-taalvaardigheid op het advies, respectievelijk op de onderwijspositie in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs slechts .11 en .06 bedragen. Aarts’ aanbeveling om in de onderwijspraktijk de eigen taal c.q. het OET een prominentere rol toe te bedelen (p. 190) lijkt dan ook eerder op wishful thinking dan op empirische bevindingen te zijn gebaseerd. Bovendien speelt ook hier het bereik van de gehanteerde toets een essentiële rol. Want afgezien van het feit dat het effect van OET-deelname en het eigen-taalniveau in statistische zin weinig voorstelt, zou dit nog wel eens kunnen dalen of omslaan als ook het moeilijkere, produktieve deel van de Turkse taalvaardigheid zou zijn getoetst.

Jammer is het verder dat Aarts in theoretisch opzicht – vooraf en als reflectie – niet meer aandacht besteedt aan mogelijke functies van functionele geletterdheid Turks in Nederland en in de Nederlandse taalomgeving. Wat moet men zich daarbij nu precies voorstellen? In welke opzichten kan de beheersing van het Turks functioneel zijn in de Nederlandse samenleving? Blijft die functionaliteit niet beperkt tot de eigen

groep? Is het noodzakelijk om een hoog niveau van functionaliteit na te streven? En zo ja, tot op welke termijn? Wat zijn de praktische consequenties? In dat opzicht is ook de vergelijking met Turkije misschien wat mager uitgewerkt.

Ondanks deze kritiek is het zeker de moeite waard om kennis te nemen van dit vlot, rechttoe rechtaan geschreven proefschrift. Het geeft actuele informatie over een onderwerp waarover – zeker in Nederland – nog absoluut te weinig bekend is. Dat de ontwikkeling van instrumenten om functionele geletterdheid, respectievelijk eigen-taalvaardigheid te bepalen geen sinecure is, zal duidelijk zijn. Aarts heeft daar met haar studie in ieder geval een belangrijke bijdrage aan geleverd. Toekomstig onderzoek zal daar van kunnen profiteren.

G. Driessen

Literatuur

- Aarts, R., Ruiter, J.J. de, & Verhoeven, L. (1993). *Tweetaligheid en schoolsucces. Relevantie en opbrengst van etnische groepstalen in het basisonderwijs*. Tilburg: Tilburg University Press.
- Driessen, G. (1990). *De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1992). Reactie op toetsing. Receptieve maar ook produktieve taalvaardigheid. *Samenwijs*, 12, 475.
- Pedagogische Studiën (1992). Themanummer Functionele geletterdheid. *Pedagogische Studiën*, 69 (5).